

KICHIK BIZNES SUBEKTLARI VA ULARNI TURLARI

Namangan viloyati Namangan shaxar

Namangan Muhandislik-Texnologiya Instituti Buxgalteriya hisobi va audit kafedrası assistenti, Buxgalteriya hisobi va audit fani o`qituvchisi

Inomov Sardor Abdusalomovich

Annotatsiya: Bozor munosabatlari sharoitida iqtisodiyotni rivojlantirishning asosiy omillaridan biri kichik biznes va tadbirkorlik faoliyatini rivojlantirishdir. Ushbu maqolada kichik biznes subektlari va ularni turlari haqida so`z yuritiladi.

Kalit so`zlar: kichik biznes, kapital, iqtisodiy nobarqarorlik va resurslar cheklanganligi, tovar bijasi, resurslar, ishlab chiqarish tadbirkorligi.

Kichik biznes kapital taqchilligi sharoitida ko`p mablag` talab etm aydigan xo`jalik faoliyati sifatida resurslar aylanmasining yuqori sur`atlarini ta`minlaydi, iqtisodiyotni qayta qurish, iqtisodiy nobarqarorlik va resurslar cheklanganligi sharoitida iste`mol bozorini shakllantirish va uni to`ldirish muammosini tez ham da tejam li tarzda hal etadi. Kichik korxonalar iste`mol talabining o`zgarishiga darhol m oslashadi va shu yo`l bilan iste`mol bozoridagi zaruriy m uvozanatni ta `m inlaydi. Kichik biznes yangi ish o`rinlarini yaratishi bilan ishsizlik m uam m osini hal etishda muhim rol o`ynaydi. Hozirgi paytda ushbu soha nafaqat iqtisodiyotning o`sinh sur`atlarini jadallashtirishda, balki mamlakatimiz uchun nihoyatda muhim bo`lgan bandlik va aholi darom adlarini oshirish m asalalarini hal etishda ham etakchi o`rin tutmoqda. Oxirgi yillarda respublikamizda kichik biznes va xususiy tadbirkorlik bilan shug'ullanuvchi korxonalar soni yil sayin ortib borayotgani sohaning izchil rivojlanayotganligidan dalolat beradi.

Tadbirkorlik faoliyati turlari xilma-xildir. Faoliyat maqsadi, turi va yo`nalishlariga qarab tadbirkorlik faoliyatining ishlab chiqarish, tijorat, moliyaviy

va konsalting turlarini ajratish mumkin. Qayd etilgan ushbu tadbirkorlik faoliyatining har bir turi kichik turlarga bo‘linadi. Mavjud tadbirkorlik faoliyati turlarini quyidagicha ifoda etish mumkin.

Ishlab chiqarish tadbirkorligi.

Ishlab chiqarish tadbirkorligini tadbirkorlik faoliyatining asosiy turi desak xato bo‘lmaydi. Zero, bunday tadbirkorlik faoliyati tufayli mahsulot, tovarlar ishlab chiqariladi, xizmat ko‘rsatiladi, ma‘lum ma‘naviy qadriyatlar yuzaga keladi. O‘zbekistonda bozor iqtisodiyotiga o‘tishning dastlabki yillarida tijorat tadbirkorligi yaxshi rivojlandi. Tadbirkorlik faoliyatining bu turi tovar va xizmatlarni sotib olish hamda sotish jarayonlarini amalga oshirish bilan ta‘riflanadi, chunki bu sohada qisqa vaqtda daromad olish mumkin. Agar ishlab chiqarish korxonasi samaradorligining 10-12% ini tashkil etsa, tijorat faoliyati esa bu ko‘rsatkichni yana 20-30 % ga oshiradi.

Moliyaviy tadbirkorlik tadbirkorlik sohasining alohida olingan turiga kiradi. Uning faoliyat sohasi qiymatlarning almashinishi va almashtirilishidan iborat. Moliyaviy faoliyat ishlab chiqarish, tijorat sohasini ham qarnrab olishi mumkin. Shuningdek, moliyaviy tadbirkorlik mustaqil bank va sug‘urta muassasalari shaklida ham faoliyat yuritadi.

Moliyaviy bitim tadbirkorlik faoliyatining ilgari turlariga nisbatan kamroq samara beradi. Bu ko‘rsatkich 5-10%ni tashkil etadi. Keyingi vaqtda O‘zbekistonda tadbirkorlik faoliyatining konsalting (maslahat) turi rivojlanmoqda. Bu tadbirkorlik turi ko‘p yo‘nalishlardan iborat bo‘lib, kelajakda yaxshi rivojlanib ketishiga jahon iqtisodiyoti taraqqiyoti guvohlik beradi.

Tijorat tadbirkorligi. Tijorat tadbirkorligi faoliyati tovar biijalari yoki savdo tashkilotlari bilan bog‘liq.

Tovar biijasi — tovar namunalari xaridor tom onidan oldindan ko‘zdan kechirilmagan va tovarlarni minimal partiyasi belgilangan ulgurji tovar bozori turi. Tovar birjasida o‘zaro kelishilgan va rioya qilingan qoidalar asosida savdo

operatsiyalarini amalga oshirish uchun tijorat vositalari va ularning xizm atchilari o'z xohishlari bilan birlashadi. Ushbu birjaning maqsadi erkin raqobatning boshqarish mexanizmini tashkil etish va shu orqali talab va taklifni hisobga olgan holda haqiqiy bozor narxlarini aniqlashdir. Tovar birjasi standartlar bo'yicha sotiladigan tovarlar (don, ko'mir, metall, neft, yog'och)ning doimo faoliyat yurituvchi ulgurji savdo bozoridir. Shunga o'xshash birjalar barcha iqtisodiy rivojlangan mamlakatlarda faoliyat yuritib kelmoqda. Misol sifatida London (rangli metall), Liverpool (paxta), Singapur (kauchuk) va boshqa tovar biijalarini ko'rsatish mumkin.

Moliyaviy tadbirkorlik.

Tijorat banklari va fond birjalari moliyaviy tadbirkorlik uchun faoliyat ko'rsatuvchi maqom bo'lib xizmat qiladi. Ushbu bozor institutlarining mohiyati nimada?

Tijorat banki — aksiyadorlik turidagi moliyaviy -kredit muassasasi bo'lib , asosan pul omonatlarini (depozitlarni) qabul qiluvchi mijoz ko'rsatmasi bilan hisob-kitob operatsiyalarni amalga oshiruvchi tijorat tashkilotlariga pulli xizmat ko'rsatadi. Tijorat banklarining daromad manbai depozit (jalb etilgan) va ssuda mablag'lari o'rtasidagi farqlardan shakllanadi. Tijorat banklari uch guruhga bo'linadi:

- operatsiyalari passiv (mablag'larni jalb etish),
- aktiv (mablag'larni joylashtirish),
- komission-vositachi (komission to'lovlari bo'lgan mijozlarning topshiriqlarini bajarish).

Tijorat banklari mablag'lami katta muddatga olib, kichik muddatga qarzga beradi. Bu banklar kreditorlarga oldindan belgilangan foizlarni to'lash bilan bog'liq tijorat tavakkaliga uchraydi. Shu sababli bank berilgan qarzlari turli sabablarga ko'ra o'z vaqtida qaytmasligini hisobga olib, ma'lum pul zahirasiga ega bo'lishi kerak.

1996-yil 25 aprelda qabul qilingan O'zbekiston Respublikasining «Banklar va bank faoliyati to'g'risida» qonunida tijorat banklari faoliyatining barcha huquqiy asoslari aniq belgilab berilgan. 1996 yilning birinchi choragida tijorat banklari vakillik hisob raqam larini Markaziy bank hisob-kitoblar markaziga o'tkazish to'liq tugallandi va kliring markazlari tugatildi. Bu hudud ichidagi banklar o'rtasida operatsiyalarning sanoqli soatlarda o'tkazilishiga imkon beradi.

Hozirgi kunda O'zbekiston Respublikasida bir qancha tijorat aksionerlik banklari faoliyat yuritmoqda. Tijorat banklari milliy iqtisodiyotning turli soha va tarmoqlari, korxonalar va tashkilotlari, xo'jalik va tadbirkorlik subyektlarini kreditlash, moliyalash va ularga hisob-kitob xizmati ko'rsatishni amalga oshiradi. Banklar faoliyati to'la mustaqildir. O'z resurslari yetmay qolganda ular boshqa banklardan yoki Markaziy bankdan kredit olishi mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Xodiyev B.Yu., Qosimova M.S., Samadov A.N. Kichik biznes va xususiy tadbirkorlik. T.: TDIU, 2010. — 267 b.
2. Goyibnazarov B.K., Rahmonov H.O., Otajonov Sh.L, Almatova D.S. Kichik biznes va xususiy tadbirkorlik - mamlakat ijtimoiy-iqtisodiy taraqqiyotini yuksaltirish omili. — T.: «Fan», 2011. — 185 b.
3. Лапуст а М.Г. Малое предпринимательство: Учебник. — М.: ИНФРА-М, 2008. - 685 с.
4. Малый бизнес. Организация, экономика, управление: Учеб. пособие для вузов / Под ред. проф. В.Я. Горфинкеля, В.А. Швандара. 2 е изд., пререб. И доп. — М.: Ю НИТИ ДАНА, 2008. — 367 с

